

Eine Kurzgrammatik des Hoan (Hoan)

Dominique Bobeck, 15.05.2025

1. Phonologie

Folgende Abbildung zeigt das konsonantische Phoneminventar des Hoan in IPA. Die umklammerten Segmente sind marginale Phoneme und stammen zumeist aus proto-kanaanäischen Lehnwörtern. Da sich die Affrikaten sowohl innerhalb des Inventars als auch phonotaktisch gesehen wie Plosive verhalten, werden sie schlichtweg zu den Plosiven eingereiht. Die lateinische Umschrift findet sich in Tabelle 2.

Treffen ein glottaler und ein pulmonaler Plosiv aufeinander, erfolgt die Glottalisierung erst am Ende des Konsonantenclusters. Gleichsam werden /qk/ und /kq/ zu [q:] assimiliert.

Tabelle 1: Konsonanteninventar (IPA)

	Labial	Alveolar		Postalveolar/ Palatal	Velar		Uvular/ Pharyngal/ Laryngal
Plosive -glottal -voice	p ^h	t ^h	t̪ ^h	t̪ʰ	k ^h		q ^h
Plosive -glottal +voice	(b)	(d)			(g)		
Plosive +glottal -voice	p'	t'	t̪s'	t̪ʃ'	k'		
Frikative	ɸ	s	ʃ		x~χ	ɣ~ʁ	h
Nasale	m	n		ŋ			
Approximanten, Vibranten		l	r	(j)			ʁ

Die Vokalqualitäten des Hoan sind wie folgt: /a e i o u/, wobei die mittleren Vokale leicht gesenkt sind. In geschlossenen Silben sind diese [a e ɪ o u]. Zudem gibt es die Diphthonge /ai/, /au/ und /Va/, wobei V für einen beliebigen nicht-tiefen Vokal steht. Alle Vokale können sowohl

kurz als auch lang auftreten. Längung wird in der Umschrift durch Doppelschreibung angezeigt (*aa, ee, ii, oo, uu*). Zudem gibt es noch den Schwalaut [ə], welcher jedoch keinen phonemischen Status hat und lediglich epenthetisch ist. Alle epenthetischen Vokale werden in der Umschrift hochgestellt. Dies ist typischerweise [ə], vor /r/ [a], vor Labialen [o]. Epenthetische Vokale sind für die Akzentsetzung irrelevant. Beginnt ein Wort mit einem nicht-epenthetischen Vokal, wird ein glottaler Verschluss prothetisch eingefügt.

Tabelle 2: Konsonanteninventar (Umschrift)

	Labial	Alveolar		Postalveolar/ Palatal	Velar		Uvular/ Pharyngal/ Laryngal
Plosive -glottal -voice	p	t	z	č	k		q
Plosive -glottal +voice	(b)	(d)			(g)		
Plosive +glottal -voice	p'	t'	z'	č'	k'		
Frikative	ɸ	s	š		x	ʀ	h
Nasale	m	n		ŋ			
Approximanten, Vibranten		l	r	(y)			ħ

Betonung erfolgt nach einem einfachen Scheme: Setze einen silbischen Trochäus von rechts nach links. Bei mehreren Versfüßen ist der erste stark. Wie oben erwähnt ist der Akzent blind für epenthetische Vokale. Einige Beispiele: *φútliq, naqánat, rámsat'kàsač* (Akut: Hauptbetonung, Gravis: Nebenbetonung).

2. Morphologie

2.1 Genus

Das Hoan verfügt über sechs Genera, die Ich als I.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b bezeichne. Überwiegend ist die Genuszuweisung semantisch bedingt.

- I.a typischerweise bestimmte höhere (Lebe-)Wesen (Gottheiten, Wettererscheinungen, Raubtiere, Edelsteine), alle Nomina mit Augmentativsuffix (-*aq* oder -*ia*)
- I.b humanoide Lebewesen (Gehörnte, Menschen)
- II.a nicht-humanoide Lebewesen
- II.b Pflanzen, Pilze, einige wenige Tiere (v.a. Insekten)
- III.a Konkreta: Gegenstände; Restkategorie
- III.b Abstrakta

Für jedes Genus gibt es eigene selbstständige Personal-/Demonstrativpronomina. In den meisten Fällen sind die einzelnen Genera aber zusammengefasst als I, II, III, d.h. für die suffigierten Pronomina, Kopfmarkierung am Nomen und die Verbalflexion.

2.2 Verben

Es gibt zwei Aspekte im Hoan, Perfektiv und Imperfektiv, jedoch kein Tempus. Numerus ist eine rein fakultative Kategorie, die sowohl an Nomina als auch Verben und Personalaffixe mit dem Suffix *-(a)š* markiert werden kann. Der perfektive Aspekt bezeichnet die Abgeschlossenheit eines Ereignisses, der imperfektive die Nicht-Abgeschlossenheit. Der Imperfektiv wird unter anderem für generelle Aussagen, progressiven Aspekt und Hintergrundinformation benutzt.

Da Hoan über polypersonale Kongruenz verfügt, ist Valenz ein wichtiges Konzept. Im Gegensatz zum Deutschen, können Bewegungsverben im Hoan nämlich ihre Ziele als Argument nehmen. Vgl. den Satz *k'aušut (hu/ma) prenen* ‚ich gehe zum/in den Tempel‘, nicht **k'auš (hu/ma) prenen*. Das GOAL kann optional mit einer Präposition geflaggt werden.

Der Imperativ erfolgt durch einen reinen Verbstamm, z.B. *zuš^um* ‚stirb!‘.

2.2.1 Imperfektiver Aspekt

Der Imperfektiv folgt einem akkusativischen Alignment, wobei sowohl Subjekt- als auch Objektkongruenz besteht. Vergleiche das Beispiel *č'aam* ‚warten‘ in Tabelle 3. Beginnt das Verb mit einem Vokal, lauten die Personalpräfixe: *k'-*, *p-*, *q-*, *n-*, *x-* wie beispielsweise in *p-auš* ‚du gehst‘.

Tabelle 3: Subjektkongruenz im Imperfektiv

1	<i>k'a-č'aam</i>
2	<i>pa-č'aam</i>
I	<i>qa-č'aam</i>
II	<i>na-č'aam</i>
III	<i>xa-č'aam</i>

Um Objektkongruenz besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass einige Verbformen einen Themavokal benötigen, nämlich für Objektkongruenz und Diathese (Kausativ, Mediopassiv, Kausativ-Mediopassiv, Antipassiv). Der Themavokal richtet sich nach dem Vokal in der Wurzel. Ist dieser Vokal *a*, lautet der Themavokal ebenfalls *a*; ist der Wurzelvokal hoch (d.h. /i u/), ist der Themavokal *-u*; ist der Wurzelvokal mittelhoch (/e o/), lautet der Themavokal *-o*. Bei Diphthongen zählt der „zweite“ Teil. Vgl. folgende Formen mit hervorgehobenen Wurzel- (rot) und Themavokal (blau): *k'araazar*, *k'aprenor*, *čelpok'or*, *k'anqulur*, *k'az'xiimur* ‚ich/wir sehe(n)/bediene(n)/vorbereite(n)/suche(n)/rieche(n) ihn/sie‘.

Die entsprechenden Formen für Objektkongruenz anhand von *raaz(a)* ‚sehen‘ sind in Tabelle 4 abgebildet.

Tabelle 4: Objektkongruenz im Imperfektiv

1	<i>-raaz-a-x</i>
2	<i>-raaz-a-φ</i>
I	<i>-raaz-a-R</i>
II	<i>-raaz-a-n</i>
III	<i>-raaz-a-t</i>

Man beachte, dass Reflexivität nicht durch Gleichheit der entsprechenden Affixe ausgedrückt wird, weshalb **k'araazax* ungrammatisch ist; richtig wäre: *k'araazar xisnux* ‚ich sehe mich (selbst)‘.

2.2.2 Perfektiver Aspekt

Es gibt zwei Konjugationsmuster für den perfektiven Aspekt. Da das Präfixmuster nur für intransitive Bewegungsverben auftritt und im Relay-Text nicht vorkommt, behandle ich hier

lediglich das Suffixmuster. Die in Klammern gesetzten Suffixe sind optional, treten allerdings besonders in formalen Registern sowie bei Topikwechseln auf.

Tabelle 5: die Suffixkonjugation

	Absolutiv	Ergativ
1	-šak'	-kam
2	-šap	-kal
I	(-šaq)	-kas
II	(-šan)	-kar
III	(-šat')	-kaz'

2.2.3 Fokus und Evidentialität

Allgemein wird inferentielle (geschlussfolgerte) Evidentialität über die präverbale Partikel *qeem* wiedergegeben. Zum Teil lässt sich *qeem* mit ‚wohl‘ übersetzen. *Qeem* ist zugleich auch Fokus- und Mirativ-Partikel, wird also für hervorzuhebende und für den/die Sprecher*in überraschende Information verwendet. Neben *qeem* gibt es in mehr präsentativer Funktion die Fokuspartikel *haa*, die auch enklitisch an Nominalphrasen verwendet wird. Je nach Kontext können *qeem* und *haa* mit ‚siehe da‘ übersetzt bzw. mit entsprechender Intonation im Deutschen wiedergegeben werden.

Allein im Perfektiv wird reportative Evidentialität markiert. Bei Information, die dem/der Sprecher*in lediglich über Hörensagen bekannt ist, tritt zu Beginn einer Äußerung bzw. eines Absatzes das wortfinale Suffix *-k* bzw. die Partikel *ka* auf. Innerhalb einer Äußerung bzw. eines Absatzes ist alle entsprechende Markierung optional und kommt vor allem beim Topikwechsel vor. Während *-k* direkt an das Verb tritt, folgt die Partikel *ka* dem gesamten Prädikat, also typischerweise nach Verb und Objekt. Der Default ist das Suffix *-k*; wenn dies aber aus phonologischen Gründen nicht möglich ist (d.h. wenn *-k* eine superschwere Silbe oder eine Koda mit steigender oder konstanter Sonorität erzeugen würde), wird *ka* verwendet. Die hier zugrundeliegende Sonoritätshierarchie ist: Vokal > Sonorant > Frikativ > Plosiv.

2.2.3 Verbderivationen

Im Folgenden finden sich die wichtigsten Verbableitungen inklusive Partizipien.

- k-* Intensivierer
- š* reflexiv/medial/passiv
- k'* kausativ
- č'* kausativ + reflexiv/medial/passiv
- aš* antipassiv
- oš-* inchoativ/inzeptiv
- am* Partizip

2.3 Nomina

Nicht nur im verbalen Bereich, sondern auch im nominalen ist Hoan eine kopfmarkierende Sprache. Kasus wird nicht angezeigt, Numerus nur optional mittel des Suffixes *-aš*. Tritt an ein Nomen etwas an, muss dieses markiert werden. Je nach Genus tritt dann ein Pertensiv-Marker an das Nomen. Es gibt kein *cross referencing*.

Tabelle 6: Kopfmarkierung am Nomen

Genus	postkonsonantisch	postvokalisch	Beispiel	Glosse
I.a	<i>-a</i>	<i>-s</i>	<i>č'oaqa</i>	Stadt
I.b	<i>-u</i>	<i>-s</i>	<i>ħooqu</i>	Mensch
II.a	<i>-e</i>	<i>-s</i>	<i>qalxe</i>	Fisch
II.b	<i>-e</i>	<i>-s</i>	<i>koate</i>	Pinie
III.a	<i>-u</i>	<i>-s</i>	<i>t'atroqu</i>	Hammer
III.b	<i>-u</i>	<i>-s</i>	<i>rlat'u</i>	Treue

Kopfmarkierung wird für zwei Dinge benötigt: Modifikation und Possession. Da es im Horn bis auf wenige Ausnahmen keine Adjektive gibt, erfolgt Modifikation durch Nomina nach dem Muster *ħooqu φošk'* ‚ein Mensch von Größe‘, ergo ‚ein großer Mann.‘ Hierbei kann die Eigenschaft direkt an das Nomen gehängt werden. Besagte Konstruktion gilt auch für modifizierende Präpositionalphrasen, nicht jedoch für Relativsätze.

Anders ist dies bei possessiven Ausdrücken, wobei zwischen alienablen und inalienablen Dingen unterschieden wird. Als inalienabel zählen alle Körperteile, bestimmte Abstrakta, die

Gedanken/Äußerungen, Kerneigenschaften (darunter auch *traaš* ‚Pflicht‘), innere Haltungen und Gefühle ausdrücken, militärische und gesellschaftliche Positionen sowie Waffen. Wenn man ein Untergebener ist, dann immer von jemand anderem (es geht also immer einer drüber). Genauso ist es, wenn man z.B. ein Hauptmann ist; dann ist man der Hauptmann von anderen. Insofern sehen die Beziehung aus Herr und Knecht genauso eng wie zwischen Gehörntem und seiner Hand. Dagegen gilt z.B. *trumol* ‚Freund‘ als veräußerlich und wird wie ein Gegenstand behandelt.

Bei alienablen Nomina wird das Kopfnomen nach den oben beschriebenen Regeln markiert, gefolgt von *ku* ‚von‘ und dem Possessor: *ϕatlas ku pičol* ‚das Reh des Jägers‘.

Je nach Art der Possession folgt entweder auf den Nominalstamm plus Pertensivendung oder auf *ku* das suffigierte Personalpronomen (siehe Tabelle 4 zur Objektkongruenz).

3. Syntax

3.1 Der Satz

Grundwortstellung folgt meist der Struktur aus Topik und Kommentar, meistens SVO. Ist das Objekt das Topik, wird es an die Initialposition „bewegt“ mit OSV als Resultat. Die Grundwortstellung bleibt insofern erhalten, dass das initiale Topik-Objekt von einem quasi vollständigen Satz selegiert wird, der als internes Objekt nur eine Spur „geschluckt“.

Da Adjunkte Prädikate modifizieren – also Verbalphrasen mit einem gesättigten internen Argument und ungesättigtem externen Argument –, müssen Adjunkte immer direkt vor oder nach VO-Verbindungen kommen, wobei das Objekt auch eine Spur sein darf. Folglich sind folgende Linearisierungen möglich, soweit das Subjekt auch das Topik ist: SXVO und SVOX; dabei sei X ein beliebiges Adjunkt. Mit einem Objekt in Topik-Position ergeben sich die Möglichkeiten: OSVX und OSXV. Für Fokus gibt es keine eigene Position, sondern nur die Intonation und das fakultative Fokus-Suffix *-haa*.

Diskursgliedernde Partikel wie *iš* ‚und‘, *man* ‚aber‘ oder *hiϕ* ‚dann‘ stehen typischerweise satzinitial, selbst dann, wenn damit eine NP zwischen Partikel und Prädikat steht.

3.2 Die Nominalphrase

Hoan ist ähnlich wie auf Satzebene auch in der NP linksköpfig. Eine NP besteht maximal aus einem Determinator, Nomen und Modifikatoren (d.h. APn bzw. PPn). In der NP ist die Wortstellung festgelegt und daher nicht so frei wie in der VP. Bestimmtheit wird nicht markiert.

3.3 Die Präpositionalphrase

Im Hoan steht die Adposition der NP voran. Es handelt sich also um Präpositionen. An Präpositionen tritt entweder eine NP oder ein suffigiertes Personalpronomen, siehe Tabelle 4 zur Objektkongruenz.

3.4 Nominalsätze

Hoan verwendet eine Null-Kopula. Demnach bedeutet *ϕutl ma aq²r* entweder ‚der Hund ist auf dem Weg‘. Oft werden auch Verben dort verwendet, wo im Deutschen die Kopula steht (vgl. z.B. *xa-xp'aan* III-be.empty ‚es ist leer‘).

Um prädikative Possession auszudrücken, benutzt Hoan die Präposition *liku-* ‚bei‘. Demnach heißt *likux eax* ‚ich habe einen Korb‘, wörtlich ‚bei mir ist ein Korb‘.

3.5 Negation

Die präverbale Partikel *p'a* leitet eine Negation ein. Das Verb kongruiert insofern mit der Negation, dass wortfinal das Suffix *-ač* auftritt, bei Verben der Bewegung oder des Transfers das Suffix *-ot*. Z.B. *p'a k'araazatač* ‚ich sehe es nicht‘ und *p'a paušot* ‚du gehst nicht‘.